

REMODELACIÓN DEL ENTORNO DE LA PLAZA DE TOROS

ALCÁZAR DE SAN JUAN

PRIMER PREMIO en Concurso público.

SSELECCIONADO PREMIOS ARQUITECTURA CSCAE 2022. FINALISTA PREMIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DEL COLEGIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 21-23 (PAISAJE URBANO). SELECCIONADO INTERNATIONAL BIENNIAL OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 2023.

Publicado: Arquitectura Viva, Divisare, Metalocus, Cercha...

Autoría: Pablo Ramos Alderete, Estudio Ramos Alderete

Fecha: 2022

Localización: Alcázar de San Juan, Ciudad Real

Promotor: Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Presupuesto de ejecución: 2.400.000 €

Superficie construida: 17.512 m²

Colaboradores: TheDreamer 3D, Ana Santolaria, Planos y Obras SL

Construcción: UTE Imesapi, SA y Servicios Valde, SL

Fotografía: Alberto Amores

El encargo, fruto del primer premio de un concurso público financiado parcialmente con fondos europeos, consistía en la remodelación del entorno de la Plaza de Toros de Alcázar de San Juan. El área, de unos 18000m², se encontraba en un lamentable estado de conservación. Entre los condicionantes de partida se encuentran la necesidad de utilizar un pavimento de hormigón debido al tráfico constante de vehículos pesados hacia la Plaza de Toros y a un terreno muy inestable e inundable, la reordenación del tráfico y las plazas de aparcamiento, la creación de un entorno inclusivo y el dar espacio a posibles eventos en la plaza.

El hormigón del pavimento, realizado con árido local y cemento blanco se desactiva para encontrar el color de la tierra de allí y la rugosidad del grano. Pletinas de acero dibujan circunferencias concéntricas a la plaza y al anillo de árboles reduciendo la escala de la plataforma urbana a la escala humana.

Alrededor de la Plaza de Toros, un anillo de chopos encierra un recinto cuyo centro es la propia Plaza. Este anillo recuerda las alamedas que separan los campos de cultivo en los alrededores, y es un paseo y un lugar de estancia. La alameda, con su geometría curva, proporciona una celosía a la Plaza de Toros desde la ciudad, devolviéndole dignidad, dándole unidad. La Plaza es el centro y el origen, pero la nueva monumentalidad es verde. La nueva columnata vegetal se convierte, en su diálogo con la Plaza de Toros, en el icono del lugar. La columnata verde unifica los alrededores diversos y escala la plaza encerrando y definiendo habitaciones urbanas con un solo gesto de geometría potente. La geometría rotunda de la elipse dialoga con la Plaza de Toros pero se deforma con las tensiones de la ciudad. Sus curvas unifican e integran las diferentes condiciones de contorno con un gesto único pero que está vivo, que crece, cambia de color y se mueve con los vientos. El anillo central no es solo una referencia visual o funcional, sino también la principal infraestructura del espacio urbano, repartiéndose desde ahí todas las principales instalaciones como, por ejemplo, la recogida de aguas pluviales, las eléctricas o las de riego, aprovechando que es donde más vegetación se concentra. Satélites alrededor de este anillo contienen islas donde caben todos: niños jugando, padres y madres hablando, ancianos haciendo gimnasia... Estos satélites están ajardinados y coloreados de un color dominante en vegetación, mobiliario, pavimento...

Las farolas se han diseñado específicamente para este proyecto. Un anillo de luz rodea La Plaza de Toros. Luces en dos niveles que marcan su lugar en la ciudad, en la escala cercana y en la lejana y que, además, son soportes de infinitas posibilidades. La Plaza de Toros es muy bajita en proporción con el espacio vacío. La columnata de farolas actúa de celosía contemporánea que dignifica la Plaza de Toros, ofreciendo una escala mayor. De noche, las balizas en lo alto de los postes acentúan el eje vertical del monumento central y crean un anillo inmaterial en el aire.

